

PACIFICUS

A Literary Magazine (Print & e-Publication)

Volume I, Issue I | A Quarterly Publication

ISSN (Online): 3082-4079 | ISSN (Print): 3082-4060

Publisher: Binas Publishing

Email: binasbookers2013@gmail.com

ELOISA D. BEJERANO, MAELS

Instructor I

Jose Rizal Memorial State University

Dipolog Campus

eloisabejerano@jrmsu.edu.ph

“ESTRANGHERO”

Nagsugod ta nga estranghero, unya nahimong higala,
Hangtod nga gugma miturok, mura'g sugilanong tala.

Apan ang balud nisulay, nilakaw sa baybayon,
Sa dili damha, kapalaran may laing destinasyon.

Sa sinugdan, kita usa ka awit, malinawon ug hayag,
Apan sa kahilom, ang melodiya nahanaw, wala nay kahayag.

Sama sa mga bituon nga nagdan-ag sa kagabhion,
Mipasinaw sa langit apan nahanaw sa kapait ug kahilom.

Karon, estranghero ka anino sa damgo,
Tingog sa kahapon nga nagliso sa hunahuna ko.
Dili ko modagan ni mangayo'g pagbalik,
Pasagdan nalang nga ang panahon mohunong sa iyang paglikik.

Pagbuhi kanimo, sama sa kalayo ug hielu,
Mainit sa gugma, apan sa kasakit, bugnaw ug huylo.
Nasakitan apan tam-is, sama sa damgo nga maanindot,
Nagkawala sa kabuntagon, sa kahayag nga mututok.